

YANGI DAVR FALSAFASIDA INSONNING TABIATI HAQIDAGI QARASHLAR XILMA-XILLIGI.

Yuldashev Tazabay Niyetbay o'g'li

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch-doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13378667>

Yangi davrning falsafiy antropologiyasi kapitalistik munosabatlarning, ilmiy bilimning va gumanizm deb nomlangan yangi madaniyatning paydo bo'lishi bilan shakllanadi. O'rta asrlarda diniy falsafa inson muammosini mistik ko'rinishda hal qilgan bo'lsa, uyg'onish davri falsafasi insonni osmondan yerga tushiradi. Insonning oldindan gunohga botish ta'limotiga qarshi gumanistik qarashda insonning yaxshilikka, baxtga, garmoniyaga tabiiy intilishini mustahkamlaydi. O'rta va yangi asrlar oralig'idagi uyg'onish davri falsafasiga antroposentrizm va gumanizm g'oyalari xos bo'lib, xudo to'laligicha inkor qilinmaydi. Ammo, faylasuflar o'zlarining ramzi sifatida xudoni emas, insonni olib qaraydi. Insonning cheksiz imkoniyatlariga ishonch g'oyasi olg'a suriladi. Bular bilan bir qatorda individualizm, egoizm, utilitarizm elementlari ham rivojlana boshlaydi¹. Yangi davr falsafasida insonning tabiati bo'yicha neytral tarafdagi turgan Jon Lokk, insonning tabiatini negativ baholagan Tomas Gobbs, va aksincha inson tabiatini ijobiy baholagan Jan Jak Russo ta'limotlaridagi asosiy tezislarni solishtiramiz.

Shaxsiy manfaatning insonning qarashlariga va hayot tarziga ta'siri Tomas Gobbs konsepsiyasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Gobbs ratsional fikrlovchi metafizik sifatida har xil va o'zgaruvchan tashqi hodisalarni tushuntiruvchi fundamental tamoyilni izlaydi. Haqiqatning mutlaq va o'zgarmas asosini u inson orqali izohlaydi. Gobbs o'zining metodini "Fuqaro haqida" asarida sharhlar ekan, jamiyatni soatga qiyoslaydi. Biz soat qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsak, uni qismlarga ajratamiz va alohida detallarni o'rganib, soatni qayta yig'amiz. Detailarni soat qayta ishlaydigan qilib joylashtirar ekanmiz, biz detallar bir-biriga qanday bog'langanligini va soat ishlash mexanizmini anglaymiz. Xuddi shu kabi Gobbs jamiyatni qismlarga ajratadi va uning elementlarining o'zaro aloqalarini va faoliyatini ko'rsa bo'ladigan qilib tasavvurida qayta yig'adi.

Gobbs ta'limotiga ko'ra jamiyatning qismlari odamlar ya'ni, individlar hisoblanadi. Individlarning asosiy xususiyatlari tabiiy holatda o'z-o'zini saqlashga intilishdir. Ushbu o'rinda Gobbs Arastu ilgari surgan insonning tabiati bo'yicha ijtimoiy mavjudot ekanligi haqidagi g'oyani inkor qiladi. Tabiiy holatda insonning ixtiloflarining uch manbasi: qo'rquv, raqobat va shon-shuhratga

¹Berdimuratova. A.K. "Filosofiya" o'qiw dollanba. T-2022. 333-bet.

intilishni hisobga oladi. Ularning eng muhimi bo'lgan qo'rquv insonni siyosiy uyushgan, o'z-o'zini saqlash uchun barchaning barchaga qarshi kurashi man etilgan, ammo iqtisodiy raqobat va shon-shuhrat uchun kurash saqlanib qolgan jamiyatga olib keladi. Bu o'rinda jamiyat har bir kishining umumiy, uzoqni o'ylovchi va ma'rifatli manfaati bilan ilgari surilgan egoistik individlar o'rtasidagi kelishuvning ifodasi desak, u holda, Gobbsga asoslanib biz jamiyatni ratsional ijtimoiy bitim deb tushunishimiz mumkin. Aynan mana shu ijtimoiy bitim orqali davlat tashkil topadi, har bir individ o'z erkidan davlat organizmi foydasiga voz kechadi. Gobbs davlatga ijtimoiy bitimning odamlar tomonidan buzilishining oldini oluvchi jismoniy kuch, kafolati sifatida qaraydi. Agar bu tushuntirishni Freydning tushunchalari orqali izohlaydigan bo'lsak, o'z-o'zini saqlashga bo'lgan intilish – id, ijtimoiy bitim – ego, davlat esa – super-ego deb tushuntirish ham mumkin². Gobbs oldingi davrda hukm surgan Aflotun va Arastu qarashlaridan farqli o'laroq, individlarni substansional deb ta'riflab, jamiyat va davlat ikkilamchi o'rinni egallaydi. Davlat va jamiyat individlarning mohiyati va shaxsiy manfaatlari mosligiga asoslangan bitim asosida yuzaga keladi.

Jan Jak Russo falsafasi esa aksincha, inson tabiatini "yaxshi" va "pokiza" deb tasvirlash bilan boshlanadi, lekin sivilizatsiya va ijtimoiy tuzumlarning ta'siri natijasida bu tabiat buzuladi. Russoning falsafiy fikrlari asosan uchta asosiy asarga tayanadi: "Insonlar o'rtasidagi tengsizlik kelib chiqishi haqida nutq" (1755), "Jamiyat shartnomasi" (1762), va "Emil, yoki Tarbiya haqida" (1762). Ushbu asarlarda Russo inson tabiatini tabiiy holatga, insonlarning jamiyatda qanday yashashi kerakligi haqida o'z fikrlarini bayon etadi. Unga ko'ra, inson tabiatan erkin va tengdir. Tabiiy holatda insonlar oddiy, beparvo va o'z-o'zidan o'zaro tengdirlar. Ular o'z instinktlariga amal qilib, tinch yashaydilar va boshqalarga zarar yetkazmaydilar. Russo shunday deydi: "Inson erkin tug'iladi, lekin hamma joyda zanjirband bo'lib qolgan"³. Bu tabiiy holat sivilizatsiyaning rivojlanishi va mulkchilikning paydo bo'lishi bilan buzilgan.

Russo "Tengsizlik kelib chiqishi haqida nutq" asarida insoniyat tarixida sodir bo'lgan o'zgarishlarni tahlil qiladi. Unga ko'ra, mulkchilikning paydo bo'lishi bilan insonlar o'rtasidagi tengsizlik kuchayadi va tabiiy erkinlik yo'qoladi. Russo jamiyatda mustahkamlangan tengsizlik va ekspluatatsiyaga qarshi chiqadi. Bu ijtimoiy kontrakti qo'llab-quvvatlaydi, lekin u barcha fuqarolar teng huquqli bo'lgan erkin va adolatli jamiyatni talab qiladi. "Emil" asarida Russo tarbiya va inson tabiatiga bo'lgan yondashuvni taqdim etadi. Unga

² Г.Скирбекк. Н.Гилье. Фалсафа тарихи. Т., 2002. 285-bet.

³ Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract and Discourses*. Translated by G.D.H. Cole, 1913.

ko'ra, insonning tabiiy fazilatlari noto'g'ri tarbiya va sivilizatsiya ta'siri tufayli buzuladi. Yaxshi tarbiya esa inson tabiatidagi yaxshi tomonlarni rivojlantirishi mumkin. Russo insonni tabiiy, erkin va o'z-o'zidan mukammal bo'lishini ta'kidlaydi.

Russoning inson tabiati haqidagi qarashlari insoniyatning tabiiy holatda yaxshi ekanligini, lekin sivilizatsiya va jamiyat tufayli bu tabiat buzilganini ko'rsatadi. U erkinlik, tenglik va adolatni targ'ib qilib, insoniyat uchun yangi yo'l taklif qiladi. Russoning bu qarashlari keyinchalik Fransuz inqilobi va boshqa ko'plab ijtimoiy o'zgarishlarga katta ta'sir ko'rsatgan.

Yevropa ma'rifatparvarlik g'oyalari taraqqiyotida ingliz faylasufi Jon Lokkning ham xizmatlari katta bo'ldi. Faylasufning tushuntirishicha, inson tug'ilgan vaqtda uning qalbi har qanday g'oya, tushuncha, prinsip, qoidalardan xolis bo'ladi. Inson qalbi xuddi oq qog'oz varag'idek toza bo'lib, «faqat tajriba o'sha qog'oz sahifasini turli yozuvlar bilan to'ldiradi. Insonni yangi bilimlar, yangi g'oyalar bilan qurollantirmoq uchun tajribaga tayanmoq darkor. Har qanday bilim yoki g'oyaning manbai tajribadir»⁴. Lekin tajribadan hosil bo'lgan g'oyalar bilim uchun materialdir, xolos. G'oyalarning bilim darajasiga ko'tarilmog'i uchun uni farosat chig'irig'idan o'tkazib, qayta ishlov berish darkordir. Ana o'shanda oddiy g'oyalar o'zgarib, haqiqiy bilimlarga aylanadi.

Jon Lokk «Aqlni boshqarish haqida» asarida ta'kidlaganidek, inson - faoliyat ko'rsatuvchi mavjudotdir. Inson faoliyat ko'rsatishda o'z aqlida mavjud bo'lgan bilimlarga tayanadi. Tabiiyki, insonning barcha jabhadagi faoliyatini aql o'zining ko'zga ko'rinmas kuchi bilan boshqaradi. Qalb aqlga quloq soladi, unga ergashib boradi va unga bo'ysunadi. Shuning uchun ham ingliz mutafakkiri insonning aqliy kamoloti haqida doimo qayg'urish, uni yangi bilimlar bilan qurollantirib turishga da'vat etadi. Aqlni yangi bilimlar bilan qurollantirmoq uchun inson o'zining fikr yuritish malakasini doimo takomillashtirib turishi lozim ekanligini uqtiradi. Fikr yuritish malakasini takomillashtirish yo'llarini va uslublarini aniqlab berishga intiladi.

Lokk fikriga asosan, inson aqlining yangi bilimlar bilan boyib borishida mustaqil o'qib-o'rganish katta ahamiyatga ega bo'ladi. Mustaqil o'qib-o'rganmoq, ya'ni mustaqil bilim olmoq uchun har bir kishi mustaqil fikr yuritish malakasiga ega bo'lmog'i lozim. Uning o'tkirlanishining birdan-bir yo'li - mustaqil o'qib-o'rganishdir. Jon Lokk inson jismoniy va ma'naviy qiyofasining shakllanishida tarbiya muhim ahamiyatga ega ekanligini isbotlab berdi. Uning tushuntirishicha, tarbiya faqat kishilarni savdo-sotiq ishlariga tayyorlash bilan

⁴Локк Дж. Сочинения. В трех томах. ТОМ 1. М., 1985, 154-бет.

chegaralanib qolmasligi, balki uning yordamida odamlar, ayniqsa, yoshlar fuqarolik mas'uliyatini tushunib olishlari darkor. Har bir fuqaroda «ezgulikka qaratilgan turmush va amaliy faoliyatga, nimasi bilan o'z mamlakatiga foydasi tegishi mumkinligi haqidagi ehtiyojni o'rganishga intilish istagi» shakllanishi lozim. «Butun tarbiya san'ati qalbni ezgulik bilan qurollantirishga, uni yanada mustahkamlashga qaratilmog'i lozim»⁵. Tarbiyaning samaradorligi, Lокk fikricha, jamiyat bilan shaxs o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning mustahkamligiga bog'liq. Jamiyat bilan shaxs orasida o'zaro aloqadorlikning mustahkamligi esa ayrim individga, uning har tomonlama kamol topishiga, chunonchi, jismoniy, ruhiy va aqliy rivojlanish birligi ta'minlanganligiga bog'liqdir.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkin-ki, yangi davr g'arb falsafasida falsafiy antropologiya muammolari avvalgi davrlardan quyidagicha o'ziga xosliklarga ega bo'ldi:

- Ratsionalizm. Ratsionalistlar deduktiv metodga asoslangan holda umumiylikdan yakkalikka o'tishni to'g'ri yo'l deb bilishdi. Bunday munosabat insonni o'rganish masalasida ham ko'zga tashlanadi va uni tabiat yoki jamiyat qonuniyatlarining ijrochisi sifatida izohlashda ko'rishimiz mumkin.

- Subyektiv idealizm. Borliq masalasida subyektiv idealistlar inson ongi va irodasidan mustaqil obyektiv borliq mavjudligini inkor qilishadi. Inson dunyoning ajralmas qismi bo'lish bilan birga, dunyoning qanday tasvirlanishini ham belgilab beradi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, yangi davr g'arb falsafasi o'zida birnecha yangi falsafiy g'oyalarni paydo qilish bilan birga, keyingi davr falsafiy antropologiyasi uchun ayrim yangi yo'nalishlar uchun ishoralar ham qoldirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdimuratova. A.K. "Filosofiya" o'qiw qollanba. T-2022.
2. Г.Скирбекк. Н.Гилье. Фалсафа тарихи. Т., 2002.
3. Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract and Discourses*. Translated by G.D.H. Cole, 1913.
4. Локк Дж. Сочинения. В трех томах. ТОМ 1. М., 1985

